

ZAMONAVIY MASS MEDIA KOMPANIYALARIDA MUHARRIR VA HR MENEJER: FUNKSIONAL FARQLAR VA O'RINBOSARLIK MASALALARI

Maftuna ABDUKARIMOVA,

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zMU o'qituvchisi,

maftunaabdukarimova65@gmail.com,

ORCID: 0009-0005-6439-2562

Annotatsiya: Butun dunyoda globallashuv va texnika olamining tezkorlik bilan rivojlanishi tahririyatlar, yirik media korporatsiyalardan tortib kichik nashriyotlarga yangicha tendensiyalarni kiritishni talab qilayotgan bir davrda O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari nashrlari hali hamon eskicha stereotiplar va ishlash mexanizmlaridan nariga o'tmayapti. Ushbu tezisdan aynan tahririyatlar faoliyatida samaradorlikni ta'minlovchi eng katta omil hisoblangan kadrlar bilan ishlashning mahalliy tahririyatlardagi amaldagi tartibi hisoblangan muharrir nazoratidan media HR menejerga o'tishdagi muammolar, xalqaro miqyosdagi tajribalar va albatta muharrir va HR menejerning funksional farqlari va o'rinbosarlik masalalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Media HR menejeri, muharrir, tahririyat, media menejment, jurnalist.

Kirish

An'anaviy HR menejmentida biz “kadrlar bo‘limi”ning faqat hujjatlar bilan shug‘ullanishiga, xodimlarni ishga qabul qilish, suhbat o‘tkazish va ular bilan ishlash jarayonlarini esa bevosita bosh muharrir orqali hal qilinishiga o‘rganib qolganmiz. Aslida kichik yoki o‘rtacha OAV tahririyatlarida HR vazifasini

muharrirning o'zi bajarishi mumkin. Xususan, O'zbekistonda ham hali hanuz xodimlarni ishqa qabul qilish yoki bo'shatish masalalari ustida muharrir va uning o'rinbosarlari shug'ullanishadi. Muharrirning HR vazifalarini bajarishi mumkin, lekin bu qanchalik samarali bo'lishi media kompaniyaning hajmi, tuzilishi va ehtiyojlariga bog'liq.

Muharrirlar asosiy e'tiborni kontent sifatini ta'minlashga qaratishi kerak, HR esa kadrlar bilan ishlash, ularni boshqarish va motivatsiya qilish bilan shug'ullanadi. Ushbu tezisda muharrir va HR vazifalarini taqqoslab, muharrirning HR rolini bajarishi qanchalik samarali yoki noqulay bo'lishi mumkinligini tahlil qilish bilan bir qatorda mass media kompaniyalarida HR menejmentining yangi konsepsiyalarini ilgari surish orqali tahririyat faoliyati samaradorligini oshirish tendensiyalariga doir masalalar yoritiladi.

Natija va mulohazalar

Mamlakatimiz matbuotiga tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak bizning OAV tahririyatlarimizning ishlash prinsiplari sobiq mustamlaka hamda Rossiya tahririyatlarinikidan andoza olgani va hali hanuz ko'plab nashrlar shu tizimda ishlab kelayotganligiga guvoh bo'lamiz. Medianing asosini doimiy ravishda yangilikka intilish tashkil qilishiga hech kimga sir emas. Biroq tahririyat ishini tashkil qilishda nima uchun yangi tizimga to'laqonli o'ta olmayotganligimiz bahsli masala sifatida qolmoqda. Tahririyatda yangi yo'nalishlar uchun shtatlar ochishda bir qancha muammolarga duch kelinmoqda. Birinchi navbatda tahririyatning moliyaviy ahvoli bundayin islohotlarga qarshilik qiladi deyilsa, ikkinchi tomondan format masalalarini kelib chiqadi. Chunki mahalliy mediamizda hamon yangicha formatlarga o'tish, zamonga moslashish kabi mavzular o'z yechimini topmagan. Yana bir masala esa yangi kadrlarning vazifasini tahririyatda mavjud bo'lgan xodimlarning o'zi bilan hal qilishga urinishdir. Aynan ushbu maqolada muhokama qilinayotgan HR menejerlari vazifasini ham shu kunga qadar ko'plab axboriy vositalarda muharrir tomonidan shaxsan bajarilishiga guvoh bo'lamiz. Mediada HR

menejment haqida soʻz ketganda esa bu xuddi muharrir va “отдель кадров” tomonidan ham bemalol eplanishi mumkin yoʻnalishdek koʻrinadi. Savol paydo boʻladi “Muharrir HR menejer vazifasini toʻliq bajara oladimi?”, “HR boʻlimlari bilan kadrlar boʻlimining vazifasi bir xilmi?”, “Tahririyatda HR menejerlar qanchalik kerak?” Shu va shu kabi savollarg javobni avvalo HR menejer va bosh muharrirning funksional vazifalar taqsimoti va tahririyat rivojlanishidagi oʻrnini taqqoslash orqali yechim topishimiz mumkin. Taqqoslashni ushbu jadval koʻrinishida taqdim etamiz.

1-jadval. HR menejer va bosh muharrirning funksional vazifalar taqsimoti va tahririyat rivojlanishidagi oʻrni

Vazifa	Muharrir	HR Menejer
Asosiy maqsad	Sifatli kontent yaratish, nashr strategiyasini yuritish	Jamoani boshqarish, kadrlar samaradorligini oshirish
Xodimlarni tanlash	Jurnalist va mualliflarni loyihaga jalb qilishi mumkin	Ishga qabul qilish jarayonlarini boshqaradi, eng yaxshi nomzodlarni topadi
Motivatsiya va KPI	Xodimlarni kreativ jihatdan rivojlantirishga eʼtibor beradi	Ish haqi tizimi, mukofot va ragʻbatlantirish tizimlarini ishlab chiqadi
Jamoa muhitini yaratish	Ish jarayonlarini tartibga soladi, lekin HR tizimi yaratmaydi	Ichki muhitni boshqaradi, konfliktlarni hal qiladi

Ishga yollash va ishdan bo'shatish	Ba'zan qaror qabul qiladi, lekin jarayonni yuritmaydi	Qonuniy asosda ishga olish va ishdan bo'shatish jarayonlarini boshqaradi
Psixologik va ijtimoiy qo'llab- quvvatlash	Faqat ijodiy jihatdan qo'llab-quvvatlashi mumkin	Ruhiy sog'liqni saqlash, stress menejment dasturlarini ishlab chiqadi

Bu taqqoslashdan ko'rinib turibdiki, muharrirning asosiy vazifasi kontent sifati bilan bog'liq, HR esa xodimlarning umumiy samaradorligi va motivatsiyasiga e'tibor qaratadi. Agar muharrir HR vazifalarini ham bajarsa, asosiy funksiyalaridan chalg'iydi va natijada samaradorlik tushib ketishi mumkin. Agar muharrir HR funksiyasini o'z zimmasiga olsa, birinchi navbatda unda quyidagi 4 ta asosiy muammo kuzatila boshlaydi

- *Ish yuklamasining oshishi va charchoq(burnout)*. Muharrirlar barcha maqolalar, loyihalar, kontent rejalari ustida ishlaydi va o'zining asosiy vazifalariga e'tibor qaratishi lozim. Agar HR masalalari bilan shug'ullansa, ortiqcha ish yuklamasi sababli charchoq va samaradorlikning pasayishi kuzatiladi;

- *Tajriba va malak yetishmovchiligi*. HR boshqaruvi bu o'ziga xos bilim va tajriba talab qiladigan soha. Ayniqsa inson resurslari bilan ishlaydigan mutaxassis sifatida HR doimiy ravishda o'z ustida ishlashi, xodimlar uchun loyihalar, motivatsiya dasturlari, zamonaviy o'qitish va malaka oshirish dasturlari ustida ishlashi va zamon bilan hamnafas yangi tendensiyalarni shakllantirishi lozim. Sohaga kirib kelayotgan yangiliklarni avvalo bevosita o'rganib tahlil qilishi, so'ngra uni jamoadoshlariga yetkazish metodlari ustida ishlashi lozim. Muharrir jurnalistika va kontent yaratishda tajribali bo'lsa-da, ishga yollash, motivatsiya va xodimlar menejmenti bo'yicha malaka yetishmasligi mumkin.

- *Jamoa boshqaruvidagi muammolar*. Muharrir HR vazifalarini bajarganida, ijodiy jamoada tushunmovchiliklar yoki konfliktlar yuzaga kelishi mumkin.

Ayniqsa O'zbekiston sharoitida qaysidir xodimga yon bosish yoki qo'llab-quvvatlash xodimlar orasida qarindosh-urug'chilik yoki korrupsiyaga yoyiladi. Bundan tashqari jamoada ishlovchi jurnalistlarni erkin ijodiy fikrlash uchun emas, balki korporativ intizom asosida boshqarishga harakat qilishi natijasida ijodiy muhit buzilishi mumkin.

- *Ishga qabul qilish va motivatsiya tizimidagi kamchiliklar.* Muharrir o'z jamoasi uchun eng kreativ va tajribali mutaxassisni tanlashi mumkin, lekin ularni rag'batlantirish, maosh tizimini qanday tashkil qilish kabi HR strategiyalaridan uzoq bo'lishi mumkin. Shuningdek, HR strategiyalarining yo'qligi sababli tizimsizlikni his qilgan xodimlarni ushlab qolish qiyinlashadi ya'ni kadrlar oqimining ketish ko'rsatkichlari oshadi.

Ba'zi kichik media kompaniyalarda muharrir HR vazifalarini ham bajarishi mumkin. (Novo Melo, Machado, Brewster, 2024) Bunday holatlar odatda quyidagi sharoitlarda yuzaga keladi:

- *Kichik nashriyot yoki onlayn bloglar* – HR bo'limi mavjud bo'lmaganda, muharrir jurnalistlarni ishga qabul qiladi va ularning maoshini belgilashda qatnashadi.

- *Startup media kompaniyalari* – Resurslar yetishmovchiligi sababli muharrirlar ba'zan HR strategiyalarini ham ishlab chiqadi.

- *Frilanserlar bilan ishlash* – Jurnalistlar mustaqil bo'lganda, muharrir ularning shartnomalari va loyihalarini boshqaradi.

Biroq, katta media kompaniyalarda muharrir va HR menejer vazifalari qat'iy ajratilgan bo'lib, HR menejerlar xodimlar siyosati va rivojlanish strategiyasini ishlab chiqadi. Misol uchun, ilmiy tadqiqotimiz obyektlaridan bo'lgan yirik xalqaro The New York Times'da muharrirlar faqat kontent sifatini nazorat qilishadi va jurnalistlar bilan ishlaydi. HR bo'limi esa xodimlarni boshqarish, ish haqi tizimi va mehnat muhitini yaxshilash bilan shug'ullanadi. 2023-yilda HR menejerlar sun'iy

intellekt bo'yicha maxsus treninglar tashkil qildi, bu esa jurnalistlar va muharrirlarning yangi texnologiyalarga moslashishiga yordam berdi.

Xalqaro tajribaning umumiy ko'rinishi

The Guardian'da esa muharrirlar jurnalistik etikasi nazorat qiladi, HR esa kadrlar rivojlanishi va mehnat sharoitlariga javobgar sanaladi. *The Guardian* HR menejment bo'limining eng yutuqli jihatlaridan biri bu ularning jurnalistlar uchun psixologik qo'llab-quvvatlov dasturlarini ishlab chiqishganida bo'ldi. Bu esa media xodimlarining stress bilan kurashishiga yordam berdi.

Associated Press xalqaro nashri tahririyatida esa HR menejerlar jurnalistlarni sun'iy intellekt bilan ishlashga o'rgatish uchun kurslar o'tkazmoqda. Muharrirlar esa bu vaqtda avtomatlashtirilgan tahrir vositalarini nazorat qilish bilan shug'ullanishmoqda (Capelli, Tambe, Yakubovich, 2018).

Muharrir va HR menejerining vazifalari o'zaro farqlansa-da, ular media kompaniyaning muvaffaqiyatli ishlashi uchun doimiy hamkorlikda bo'lishadi. Yirik media kompaniyalarda esa muharrir faqat kontent bilan shug'ullanadi, HR esa xodimlar siyosatini boshqaradi. HR menejmentining yangi texnologik mexanizmlar bilan integratsiyalashuvi esa muharrir va HR faoliyatiga sezilarni ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa sun'iy intellekt hamda avtomatlashtirilgan tizimlar muharrir hamda HR menejerining ishini ancha yengillashtirgan bo'lsa-da, ular vazifalari hali hamon alohida qolmoqda. Muharrirning asosiy vazifasi kompaniya menejmentini shakllantirish, iqtisodiy va tashqi omillar ustida ishlash bo'lsa, HR menejer jurnalistlarning kasbiy rivojlanishi va yaxshi ish muhitini yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Biroq an'anaviy media menejmentida HR menejer vazifalarini muharrir shaxsan bajarгани va uning HR funksiyasining mavjudligi sabab ham hozirda ko'plab media tahririyatlarda hali hamon bu vazifani bosh muharrir bajarishi kerak hisoblashadi. Aslida media menejment va HR menejment har ikkisi ham tashkilotni samarali boshqarish bilan shug'ullansa-da, ularning asosiy yo'nalishlari farqlidir.

Media menejment media tashkilotlarini strategik rivojlantirish va kontentni boshqarish bilan shug'ullanadi, HR menejment esa inson resurslarini boshqarish, xodimlarni ishga olish va rivojlantirish bilan band bo'lishi lozim.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, HR menejeri va bosh muharrirning vazifalarini taqsimlab olish media tahririyat hamda kompaniya uchun nihoyatda samarali bo'ladi. Xalqaro tadqiqotchilar fikriga ko'ra esa bu quyidagi omillarda samaradorlikka erishishga yordam beradi:

- Mutaxassislik va fokus: kasbiy differensiallik (Torrington, Hall, Taylor, Atkinson, 2017)
- Ma'suliyatning aniq taqsimlanishi; (Boxall, Purcell, 2016)
- Psixososial muvozanat orqali tashkilot madaniyati va ijodkorlikni qo'llab-quvvatlash; (Ulrich, Brockbank, Johnson, Sandholtz, Younger, 2020)
- Resurslarning samarali boshqaruvi: Tashkiliy sinergiya; (Cascio, Boudreau, 2016)

Bundan tashqari HR menejment kompaniya yoki tahririyatga kerakli hamda taniqli brend facelar bilan shartnoma qilishi iqtisodiy, sotsial hamda ijtimoiy samaradorlikka ham ta'sir qiladi. Buning uchun professional va doim o'z ustida ishlaydigan HR menejerlar bilan ishlash lozim. Biroq ko'p hollarda HR menejerlarga xodimlar tomonidan juda katta qarshiliklar, tayziqlar, psixologik tajovuzlar bo'lishi, HR menejerga nisbatan dushman ko'zi bilan qarash holatlari ham uchrab turadi. NYT times nashri orqali e'lon qilingan va ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan "So, Human Resources is Making You Miserable?" maqolasi ijtimoiy tarmoqlarni portlatdi va ko'plab mutaxassislar o'zlarining professional, ba'zilar esa subyektiv fikrlari bilan turli platformalarda bo'lisha boshladi. Fikrlar ichida turli xil nufuzli nashrlarning muharrirlaridan tortib to jurnalistlar-u oddiy tahririyat xodimlari ham bor edi.

Biroq bu tanqidlar HR'ning samarasizligiga emas, balki uning markaziy va ko'p tomonlama roliga ishora qiladi. Ulrich va boshqalar (2020) ta'kidlaganidek,

HR barcha bo'limlar va ishchilarga ta'sir qiladigan yagona funktsiya bo'lib, bu esa uni ko'rinadigan va bahslarga sabab bo'ladigan soha qiladi.

Tarixan “odamlar, jarayonlar va hujjatlar” bilan ishlashga yo'naltirilgan yordamchi funktsiya deb qaralgan HR, bugungi kunda tashkilot strategiyasining ajralmas sherigiga aylanishi kerak. Endilikda “odamlar bilan ishlashni yoqtirganim uchun HR sohasini tanladim” degan stereotip zamonaviy ish talablariga javob bermaydi. Zamonaviy kompaniyalar HR mutaxassisidan nafaqat strategiyani tushunishni, balki uni moliya, marketing va ta'minot zanjiri bilan bir qatorda birga shakllantirishni talab qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, HR sohasining murakkabligini tushunish, uning kasbiy salohiyatini qadrlash va bu salohiyatni qaror qabul qilish darajasiga olib chiqish — bu zamonaviy tashkilotlarning muvaffaqiyati uchun zarur bo'lgan omillardandir. HR'ning ma'muriy xizmatdan strategik liderlik rolga o'tishi davom etmoqda va bu yo'lning eng yaxshi davri hali oldinda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Novo Melo, P., Machado, C. F. and Brewster, C. (2023) Human resource management in small and medium-sized enterprises: a performance model definition, *Strategic Management*. 28(2), P. 4-20. Doi: <http://dx.doi.org/10.5937/StraMan2200024N>
- Capelli, P., Tambe, P., Yakubovich, V. (2018). Artificial Intelligence in Human Resources Management: Challenges and A Path Forward. *SSRN Electronic Journal*. Doi: <https://doi.org/10.2139/ssrn.3263878>
- Torrington, D., Hall, L., Taylor, S., & Atkinson, C. (2017). Human Resource Management (10th ed.), 251-261. Pearson Education.
- Boxall, P., & Purcell, J. Strategy and Human Resource Management (4th ed.). (2016). Palgrave Macmillan 299 p.
- Ulrich, D., Brockbank, W., Johnson, D., Sandholtz, K., & Younger, J. (2020). HR Competencies: Mastery at the Intersection of People and Business, *NHRD Network Journal*. 3(4), P. 103-104. Doi: <https://doi.org/10.1177/0974173920100422>

Cascio, W. F., & Boudreau, J. W. (2016). The Search for Global Competence: From International HR to Talent Management, *Journal of World Business*, 51(1), P. 103–114. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.10.002>

What Google learned from its quest to build the perfect team. The New York Times'ning rasmiy sayti: <https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html> (Murojaat sanasi: 23.10.2025).

THE EDITOR AND THE HR MANAGER IN MODERN MASS MEDIA COMPANIES: FUNCTIONAL DIFFERENCES AND SUBSTITUTION ISSUES

Annotation: In the era of globalization and rapid technological advancement, editorial offices — from large media corporations to small publishing houses — are required to adopt new trends and management approaches. However, in Uzbekistan, many mass media outlets still operate according to outdated stereotypes and mechanisms. This thesis examines the transition of personnel management — one of the key factors ensuring the efficiency of editorial activity — from the traditional editor-controlled system to a media HR manager-based structure. It also analyzes the challenges of this transition, international best practices, and the functional differences and substitutional relationships between editors and HR managers.

Keywords: Media HR manager, editor, newsroom, media management, journalist

РЕДАКТОР И HR-МЕНЕДЖЕР В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИАКОМПАНИЯХ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И ВОПРОСЫ ВЗАИМОЗАМЕЯЕМОСТИ

Аннотация: В эпоху глобализации и стремительного развития технологий редакции — от крупных медиакорпораций до небольших издательств — сталкиваются с необходимостью внедрения новых тенденций и современных подходов в управлении. Однако в Узбекистане многие средства массовой информации по-прежнему функционируют по устаревшим стереотипам и механизмам работы. В данной статье рассматриваются проблемы перехода системы управления персоналом, являющейся одним из ключевых факторов эффективности деятельности редакции, от контроля со стороны главного редактора к модели, основанной на деятельности медиа-HR-менеджера. Также анализируются международный опыт, функциональные различия и вопросы взаимозаменяемости между главным редактором и HR-менеджером.

Ключевые слова: медиа-HR-менеджер, главный редактор, редакция, медиаменеджмент, журналист